

MESA Y ERMITA DE LOLA

MONUMENTO PARA DOS NIÑAS

Seleccionado PREMIOS ARQUITECTURA CSCAE 2022, BIGMAT AWARDS 2023
Mención COAM EMERGENTE. Premios COAM 2022
Publicado: Dezeen, AD, En hormigón, Afasia, Metalocus, Summa+...

Autoría: Ramos Alderete, Ana Isabel Santolaria
Fecha: 2022
Localización: Madrid
Promotor: Privado
Presupuesto de ejecución: 15.000 €
Superficie construída: 8 m²
Estructura: Bernabéu Ingenieros
Colaboradores: Inés Querejeta, Luisa Moreno
Construcción: OCM
Fotografía: Alberto Amores

Lucía y Sebastián nos llamaron cuando Lola aún estaba en el vientre de Lucía, pero ya con la certeza de que apenas sobreviviría unos minutos fuera de él. Querían una ermita, una gruta, que mantuviese vivo el recuerdo de su hija y que diese cobijo a una escultura de Javier Viver, una Virgen Embarazada. La ermita se concibe como una piedra excavada, y tiene su origen en los conceptos de capilla, de vientre, de misterio, de piedra y, sobre todo, en la escultura de Javier Viver.

La "Ermita de Lola" completa el abrazo de la Virgen a su vientre en tres abrazos o espacios sucesivos. Uno, a la escala del jardín de Sebastián y Lucía, que acoge a los que se acercan y los convoca en torno a la Virgen. Uno menor, a escala de la figura. Y un tercer abrazo o hueco, escondido, por detrás de la Virgen: un espacio para Lola, por donde entra la luz durante el día de forma misteriosa. Actualmente la ermita guarda también las cenizas de Lola, y de su hermana pequeña Gloria, que apareció y se fue durante el proceso de construcción.

La Ermita de Lola se concibe como un volumen pétreo de hormigón blanco excavado con tres concavidades de diferentes escalas. Uno, a la escala del jardín de Sebastián y Lucía, que acoge a los que se acercan y los convoca en torno a la Virgen. Uno intermedio, a escala de la figura de la Virgen. Y un tercer abrazo o hueco, escondido, por detrás de la Virgen: un espacio vacío para Lola, por donde entra la luz durante el día de forma misteriosa. Actualmente la ermita guarda también las cenizas de Lola, y de su hermana pequeña Gloria, que apareció y se fue durante el proceso de construcción.

El exterior rugoso, picado y abujardado contrasta con el interior pulido y liso, suave al tacto de la Virgen, de Lola, de Gloria, de la luz y de los que se aproximan. Es una roca blanca, luminosa, casi incandescente cuando le da el sol, con tres cuevas, espacios sucesivos excavados de tamaños sucesivos.

La ermita se construye in-situ, con medios artesanales en su mayor parte y con obreros sin mucha experiencia en hormigón. Queríamos que fuese monolítico y macizo, construido de un solo material desde el suelo, como una gran roca que durase para siempre.

Paralelamente al encargo de la Ermita, y con el mismo telón de fondo, se nos pidió, para el mismo jardín, una mesa exterior donde pudiesen comer muchas personas: Sebastián, Lucía, sus ocho hijos, los futuros y familia y amigos. Querían un lugar al sol, para comer cuando hiciese bueno, pero que estuviese allí de forma permanente, para aprovechar cualquier momento de tiempo agradable, también para meriendas y aperitivos de una casa siempre abierta y con un uso intensivo del jardín. Se comentó la posibilidad de que estuviese relacionada, de alguna forma, con la Ermita y con la historia de Lola, que había supuesto un punto de unión sorprendente para la familia. No pudimos estar más de acuerdo: lo que uniese la familia sería ahora también la Mesa de Lola.

La mesa es una superficie horizontal de hormigón blanco, larguísima, de más de seis metros de largo y de 90cm de ancho, para que la conversación sea posible. Pretende erigirse como soporte de vida y también como presencia cuando no la tenga. A un tercio de la luz se sitúa una pata que es una roca de hormigón: como en la ermita, lo que no es de vida es de piedra, con un encofrado de poliestireno expandido realizado manualmente y picado tras el desencofrado. Sin embargo en el otro extremo no hay pata: donde debiese estar se encuentra un agujero, por el que crece un almendro, de la misma edad de Lola, que florece en el mes en la que nació y murió. La mesa queda en voladizo más de cuatro metros, a modo de trampolín, sostenida conceptualmente por Lola, por su árbol. El tiempo de la mesa será el del árbol y el de Lola.

La mesa se encofró el mismo día que la ermita. La forma del tablero se convierte en ménsula y habla de los esfuerzos de la estructura. La mesa, como la ermita, se entiende como escultura habitada, o como arquitectura mínima, o mueble inmueble. De escalas singulares, el diálogo con las personas es diferente, intenso, profundo. Responden a cuestiones centrales de la experiencia humana: la presencia, la familia, la vida, la naturaleza, la relación entre lo que está y no está.

